

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xusanova Sarvinoz Zarbullayevna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Ta'lim nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim)
yo'nalishi MPRE-6U magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15076217>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari haqida, bolalar nutqini shakllantirish va rivojlantirish borasida olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar, bola nutqini shakllantirish va rivojlantirish masalasida so'z borgan.

Kalit so'zlar: nutq, rivojlantirish, muloqot, ta'sir, o'qitish jarayoni, nutq ko'nikmasi, fikrlash.

Ajdodlarimiz bilim o'rgatuvchi ustoz faoliyatiga katta ahamiyat berganlar. Bu pedagogik faoliyatga bo'lgan asosiy talablardan biri edi. Sharq uyg'onish davrining buyuk mutafakkiri Abu Nasr Forobiy aqlli, dono va o'tkir fikrlaydigan kishilar to'g'risida shunday deydi: «Aqlli deb shunday kishiga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo'r iste'dodga ega; yomon ishlardan o'zini chetda olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar». Ta'lim tizimidagi islohotlar va davlat tili to'g'risidagi qonun bolalar nutqini shakllantirish, xususan, maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini o'stirish metodikasi va amaliyotida o'zgarishlar bo'lishini taqozo etadi. Bu o'zgarishlar me'yoriy o'quv metodik adabiyotlarda muayyan darajada o'z aksini topgan. Lekin, ularga hozirgi talablar nuqtayi nazaridan tanqidiy yondoshmoq talab etiladi. Metodist olimlarning ko'pchiligi bolalar bog'chalarida bolalarning nutqini o'stirish shartlarini to'g'ri ta'kidlaydilar. Mazkur mualliflarning fikricha, nutq madaniyatining kamchiliklari bola shaxsiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, bola tengdoshlari bilan muloqotda qo'rs, odamovi, quntsiz bo'lib qoladi. Bundan tashqari, bunday bolada tevarak-atrofni o'rganishga bo'lgan qiziqish pasayadi, keyinchalik esa maktabda darslarni o'zlashtira olmaslikka sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev shaxsning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, manfaatlari ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish mamlakatda amalga oshirilayotgan pedagogik ta'lim islohotlarining asosiy maqsadi kuchli raqobatbardosh pedagogik mutaxassis kadrlarni tayorlash – deb aytgan, fikrlari xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fantexnika va texnologiyaning yangi yutuqlarini salohiyatli maktabgacha ta'lim mutaxassislarni tayyorlashning yangi tizimini rivojlantirish O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib qoldi. Zero, jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim jarayonini rivojlantirishda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurish, maktabgacha ta'lim sohasida pedagogik kadrlar tayyorlashning milliy masalasi ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni, bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning

nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to'g'ri ifodalashi o'zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo'lishi zarur.

Bola nutqini shakllantirish va rivojlantirish masalasi pedagogikaning asosiy muammolaridan bo'lib kelgan. Darhaqiqat, bolalar nutqining shakllanishi bir qancha omillari bog'liq va ularni tahlil qilish mazkur muammoning yechimiga nisbatan to'g'ri yondashuvni ta'minlaydi. Mazkur omillar sifatida oila va ta'lim muassasasidagi muhit, bolaning ruhiy holati, imkoniyatlari, jismoniy salomatligi, faolligi, axloqiy va estetik sifatlarini keltirish mumkin. Olib borilgan ilmiy ish va tahlil hamda tavsif etish boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalar nutqini takomillashtirishning ilmiy asoslari va tadqiq etish darajasini aniqlash imkoniyatini beradi. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirish masalalarini tadqiq etish mamlakatimizda o'tgan asirning 50-yillarida boshlangan. Xalq og'zaki ijodi, shubhasiz, bola tarbiyasida, xususan, ularning nutqini rivojlantirishda katta imkoniyatlar va juda boy qadriyatlarga ega so'z san'ati turidir. Xususan, uning ertak, afsona, rivoyat, tez aytish, topishmoq, maqol kabi janrlari o'quvchi-yoshlarning dunyoqarashini, tasavvurini, tafakkur imkoniyatlarini, xotirasini, ruhiyatini, nutqini tarbiyalashda bemisl ahamiyatga ega ekanligi mazkur janrlarning o'ziga xosligi va ichki imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Insoniyat taraqqiyoti tadrijida til, nutq va tafakkurning ahamiyati katta. Til ong va tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Bu ikki tushuncha bir-birini taqozo etadi va biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi. Tafakkur jarayoni ongimizda til elementlari ko'rinishida kechadi. Demak, til ong va tafakkur bilan chambarchas bog'liq.

Nutq til bilan bog'liq hodisa bo'lib, uning takomili tildagi leksik birliklarning insonning tezkor xotirasidan o'rin olishi va uning nutq jarayonida tezkor qo'llay olishi va uning nutq jarayonida tezkor qo'llay olish qobiliyatiga bog'liq. Bu esa so'zga e'tibor, badiiy mutolaa, turli ijtimoiy munosabatlar vosiyasida hosil bo'ladigan lingvo-psixologik ko'nikmalar bo'lib, unga ichki va tashqi omillar vositasida ta'sir qilish mumkin.

Bolalar nutqini shakllantirish va rivojlantirish borasida olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar nutqiy faoliyatning yaxshilanishida rag'batning kuchaytirishiga sabab bo'lmoqda. Nutqiy faoliyat nutqiy harakatlar bilan yaxlitlik kasb etganda samarali muloqot jarayoni qaror topadi. Ularda verbal va noverbal muloqot shakllaridan o'rinli va unumli foydalanish nutqning ta'sirchanligini oshirishi isbotlangan. O'zbek ma'rifatparvarlaridan biri Abdulla Avloniyning serqirra ijodiy faoliyatida ta'lim va tarbiya masalasi alohida o'rin egallaydi. Abdulla Avloniy o'z asarlarida ilm olish muoammosini birinchi o'ringa qo'yadi. Avloniy ilm tarbiya jarayonida o'zlashtiriladi, u yaxshini yomondan, ezgulikni yovuzlikdan, joizni nojoizdan farqlash imkonini beradi, deb hissoylaydi. O'qish va o'qitish uslubiga isloh kiritishi, yangi maktablarning tashkil qilinishi, o'quvchilarga zamonaviy bilimlar berish, sharq va g'arb tillarini o'rgatish kabi masalalarning ta'lim amaliyotiga kiritilishi Abdulla Avloniy nomi bilan bog'liq.

R.M. Qodirovaning tadqiqotlarida esa 5-6 yoshli bolalar nutqini Rus tilini o'qitish jarayonida rivojlantirishning omillari tadqiq etilga. Xususan, bolalarning nutqini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari, bolalarga Rus tilini diologik nutq vositasida o'qitishning uslubiyati, rus tilini o'qitish jarayonida bolalarda baynalminallik va vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur tadqiqotchilar tomonidan bolalar nutqini rivojlantirishning amaliy jihatlari, hususan, bolalar

hikoyalarini tasniflash, xikoya o'qish (tinglash) jarayonining nutqni shakllantirishdagi ro'li, tevarak-atrofdagi predmetlarni tavsiflash, adabiy asoslarni hikoya qilib berish, rasimga qarab hikoya qilish, shaxsiy va jamoa tajribasidan misol keltirish, ijodiy hikoya qilish kabi omillar tavsiflangan. Shunday ekan, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda nutqni shakllantirish va rivojlantirish borasidagi ishlarning integratsiyasini ta'minlash, dasturlardagi uzviylik masalalarini qaytadan ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Bunda, maktabgacha ta'limda nutqni shakllantirish bilan bog'liq: fikrni ifodalay olish, bog'liqliq nutq ko'nikmalari, boshlang'ich ta'limda esa uni rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq; boshlang'ich ta'limda yana rasm asosida hikoya tuzish, badiiy matnni qayta hikoya qilib berish, til elementlarining grammatik tabiatiga ham e'tiborni qaratish qo'l keladi. Yuqorida bildirilgan fikrlarga ko'ra, Avloniyning pedagogik qarashlarida bolalar nutqiy faoliyatini rivojlantirish masalasi badiiy adabiyot bilan bog'liqlikda qaraladi.

Bola nutqining taraqqiyoti 3 ta asosiy davrga bo'linadi. Birinchi davr nutqni o'zlashtirishdan oldingi davr bo'lib, mazkur davr bolaning 2 oylik davridan taxminan 11 oylik davriga to'g'ri keladi. Ikkinchi davr tilni dastlabki o'zlashtirish davri bo'lib, 11 oylikda taxminan 1 yoshu 7 oylik davrigacha davom etadi. Uchinchi davrini tilning grammatik tuzilishini o'zlashtirish davri deb atash mumkin. Maktabgacha yosh - bu bolaning nutqini rivojlantirish uchun sezgir davr, shuning uchun ona adabiy tilni bilish asosida og'zaki nutq va og'zaki muloqot ko'nikmalarini shakllantirish MTT pedagog-tarbiyachilarning yetakchi faoliyatidir. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogtarbiyachilar nutqiga yuqori talablar qo'yilmoqda va pedagog tarbiyachilarning nutq madaniyatini oshirish muammosi maktabgacha ta'lim sifatini oshirish kontrkstida ko'rib chiqilmoqda. Pedagog - tarbiyachi nutqiga quyidagi talablar qo'yiladi: - ona tilingizdagi barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish; - tovushlarni aniq talaffuz qilish va artikulyatsiya qilish, so'zlarning oxirini va iboradagi har bir so'zni aniq talaffuz qilish; - nutqning intonatsion ekspressivligi vositalaridan foydalanish (ovoz kuchi, ritm, temp, mantiqiy urg'u, pauzalar); - bolalar bilan muloqot qilishda nutqni biroz sekinroq va o'rtacha hajmda ishlating; - suhbatda do'stona ohangdan foydalaning. Yuqoridagi talablar pedagog- tarbiyachi tomonidan og'zaki bo'lmagan muloqot vositalaridan to'g'ri foydalanish, uning nafaqat bola bilan gaplasha olish, balki uni eshitish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bola hayoti kattalar hayoti va faoliyatiga uyg'unlashgan bo'ladi. Ayni paytda bolada unga ta'sir o'tkazish uchun biron-bir o'ziga xos insoniy vositaga mavjud bo'lmaydi. Bu mazkur rivojlanishning asosiy genetik vazifasi - kichkintoylarda katta odam bilan muloqotga kirishish qobiliyati va vositalarini shakllantirishdan iboratdir. Emotsional-erkin muloqot - ushbu yoshdagi yetakchi faoliyat turi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bola nutqini rivojlantirish har doim muhim masala sifatida qaralgan. Shu sababdan ham bolalar nutqini rivojlantirish masalasikeng qamrovliva ko'p omillar pedagogik muammo sifatida ilmiy jamoatchilikning e'tiborini ko'pdan beri jalb qilib kelmoqda. Ularda muammo turli xil aspektlarda tadqiq qilingan. Ayniqsa, bu borada rus pedagog olimlarining xizmati katta bo'lib, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadqiqotlar talaygina. Shubhasiz, bolalar nutqini rivojlantirish masalasini turli kurslar orqali tadqiq qilinishi o'zining nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. D.R. Babayeva —Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi —Intellectual mulk agentligi.-T.: 2020yil. (electron darslik).
2. Qodirova F.R., Qayumova N.M., Ag‘zamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” Toshkent-2020 –yil
3. F.R. Qodirova «Nutq o‘stirish metodikasi» O‘UM T.; 2012yil.(elektron)
4. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. 1998-yil.